

Título: El conocimiento de las relaciones interculturales en estudiantes chinos de español: vía de ampliación lingüística en un contexto de diversidad cultural

Dr. Jesús Guanche Pérez

Universidad de Estudios Internacionales de Hebei

Hui Feng Road No. 29 Qiao Xi District, Shijiazhuang, Hebei, China, CP: 050000

+86 18031916417

jganche@hotmail.com

El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa. (Taller de reflexión)

Resumen

La experiencia de trabajo en la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, China, con estudiantes del Grupo Experimental de Licenciatura en Español durante 2018-2019 a través de un ciclo de conferencias ha sido la puerta de entrada a un conjunto de seminarios que impulsaron el razonamiento sobre las relaciones interculturales y la diversidad cultural respecto de los referentes culturales de los propios estudiantes. El objetivo fundamental del ciclo ha sido la familiarización con las relaciones interculturales, la diversidad cultural, el léxico de la comunicación intercultural. Para complementar estos temas, empleamos un ejercicio de diez seminarios para insistir contra el miedo escénico de hablar en clases, realizar pocas preguntas y auspiciar la cultura del debate sobre cualquier tema para facilitar el intercambio de ideas. Este ciclo de conferencias sirvió de precedente para preparar los seminarios sobre diversos capítulos del libro *Bueno para comer. Enigmas de alimentación y cultura* del conocido antropólogo estadounidense Marvin Harris (1927-2001) con el objetivo de ampliar el léxico de los estudiantes, propiciar la participación directa luego de una lectura previa y promover el debate sobre la diversidad cultural a partir del consumo de alimentos y sus implicaciones.

Palabras clave: pensamiento racional, idioma español, diversidad cultural, cultura alimentaria, relaciones interculturales.